

НАКЛАДНЫЕ МАГНИТОУПРУГИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377021>

Мухаммадиев Бахтияр Сапарович

Старший преподаватель Джизакского Политехнического института

Аннотация: *в работе рассмотрены электромагнитные методы преобразования механических напряжений в стальных конструкциях, а также обработка и передача сигналов преобразователя с помощью электронно-вычислительных машин, что позволяет повысить точность и быстрдействие преобразования механических напряжений в код.*

Annotation: *the paper considers electromagnetic methods for converting mechanical stresses in steel structures, as well as processing and transmitting converter signals using electronic computers, which makes it possible to increase the accuracy and speed of converting mechanical stresses into a code.*

Ключевые слова: *система автоматического управления (САУ), тензометрические и магнитоупругие методы, электрический сигнал, гистерезис, ферромагнитный материал, электронно-вычислительная машина (ЭВМ), диапазон, индукция, коэрцитивная сила.*

Keywords: *automatic control system (ACS), tensometric and magnetoelastic methods, electrical signal, hysteresis, ferromagnetic material, electronic computer (computer), range, induction, coercive force.*

Возрастающие требования к САУ технологическими процессами, а также к устройствам и механизмам, дало сильный толчок для развития средств первичного преобразования и обработки информации.

Для преобразования механических напряжений в электрический сигнал используются тензометрические и магнитоупругие методы [1, 2]. Поскольку при тензометрическом методе требуется наклейка тензодатчиков на исследуемый объект, то для САУ технологическими процессами используется в основном магнитоупругий метод, позволяющий преобразовать как величину, так и направление механических напряжений в электрический сигнал [3].

Магнитоупругий метод преобразования механических напряжений основан на использовании связи намагниченности ферромагнетики с упругими деформациями.

Рис.1. Классификация электромагнитных методов преобразования механических напряжений в электрический сигнал

На рис.1 приведена классификация электромагнитных методов преобразования механических напряжений в электрический сигнал.

Исследование зависимостей магнитных характеристик различных материалов от механических напряжений [4] показали, что под действием механических напряжений изменяется форма петли гисторезиса, а именно происходит сжатие или расширение петли с одновременным изменением наклона в зависимости от знака действующих напряжений. Поэтому для преобразования механических напряжений в конструкционных сталях, имеющих сравнительно узкую петлю гисторезиса, в качестве меры изменения намагниченности от механических напряжений используется магнитная проницаемость материала, а для легированных сталей, имеющих более широкую петлю гисторезиса, форма петли гисторезиса, определяемая через значения амплитуд и фаз высших гармоник, содержащихся в электродвижущей силе электромагнитного преобразователя, а также основные характеристики петли гисторезиса остаточную индукцию V_r и коэрцитивную силу H_c .

Зависимость магнитной проницаемости от механических напряжений выражается формулой:

$$\mu = \mu_n \left[1 \pm \frac{3K_H}{K_1} \sigma_m (\lambda_{100} + \lambda_{111}) + \frac{2,25K_H^2}{K_1^2} \sigma_m^2 (\lambda_{100} + \lambda_{111}) \right]$$

Однако, экспериментальные исследования показали, что зависимость для конструкционных сталей с погрешностью не более 0,5% может быть представлена в следующем образом:

$$\mu = \mu_n (1 \pm K_\sigma \sigma_m)$$

Причем значение коэффициента магнитоупругой чувствительности K_σ различно для сжимающих и растягивающих механических напряжений и может быть определено экспериментальным или расчетным путем. Для большинства конструкционных сталей значение K_σ находятся в диапазоне 0,05...5 1/Мпа [5].

Поскольку в практике преобразования механических напряжений в ферромагнитных деталях методом высших гармоник используется всего несколько четных или нечетных гармоник, при этом большая часть информации не используется. В работе предложен метод преобразования, основанный на измерении большого ряда (до 100 точек) значений гисторезисной кривой ферромагнитного материала. Обработку информации с преобразователя в этом случае производят на ЭВМ.

В ряде научных работ приведены результаты использования эффекта Баркгаузена для преобразования механических напряжений, заключающегося во влиянии механических напряжений на спектр магнитных шумов ферромагнетика и появлении скачков Баркгаузена, обусловленных поворотом границ доменов [6].

Эффект Баркгаузена является одним из прямых доказательств доменной структуры ферромагнетиков, а его использование позволяет исследовать их процессы намагничивания и определять объёмы отдельных доменов и статистическое распределение объемов. Для большинства ферромагнетиков объём домена порядка 10^{-6} — 10^{-9} см³.

Суть эффекта - скачкообразное изменение намагниченности (J) ферромагнитного вещества при монотонном и непрерывном внешнем воздействии, при котором происходит перестройка доменной структуры материала, например, изменении упругих напряжений, температуры или напряжённости магнитного поля (H).

Явление обусловлено наличием различного рода неоднородностей, таких как, инородные включения, дислокации, остаточные механические напряжения и т. д. Неоднородности препятствуют перестройке магнитной структуры, так как граница домена, смещаясь с изменением внешних условий, например, с увеличением напряжённости магнитного поля (H), встречает такую неоднородность и временно приостанавливает своё движение, несмотря на продолжение роста значения H. При достижении некоторого увеличенного значения H, доменная стенка рывком преодолевает препятствие, продвигаясь уже без увеличения поля. Из-за подобных препятствий кривая намагничивания ферромагнетика и имеет ступенчатый характер.

Рис.2. Перестройка доменной структуры материала при внешнем воздействии (рост напряжённости магнитного поля (H))

Когда граница домена, смещаясь при увеличении магнитного поля H , встречает препятствие (например, инородное включение), она останавливается и остаётся неподвижной при дальнейшем увеличении поля. При некотором возросшем значении поля граница преодолевает препятствие и скачком перемещается дальше, до

очередного препятствия, уже без увеличения поля. Из-за подобных задержек кривая намагничивания ферромагнетика имеет ступенчатый характер (рис.3).

Рис.3. Кривая намагничивания ферромагнетика.

Скачкообразное изменение намагниченности может быть вызвано не только полем, но другими внешними воздействиями (например, плавным изменением напряжений или температуры), при которых происходит изменение доменной структуры образца.

На использовании эффекта Баркгаузена основана работа установок магнитного метода неразрушающего контроля. Такое устройство позволяет уверенно выявлять неоднородности (частицы шлака, микротрещины и т. п.) уже содержащиеся в контролируемом материале, либо возникающие в процессе воздействия внешней среды (механическое нагружение, изменение температуры и т. п.). В первом случае, чувствительный элемент необходимо равномерно перемещать по исследуемому объекту, во втором, стационарно закрепить в контролируемой области.

Перечисленные выше методы преобразования механических напряжений в электрический сигнал, реализуются с помощью преобразователей механических напряжений, представляющих из себя магнитопровод или их систему, охваченных обмотками возбуждения и индикации, с изменяющейся магнитной проводимостью. Активным звеном преобразователей является участок поверхности исследуемого объекта [7].

Основными характеристиками преобразователей механических напряжений является чувствительность к механическим напряжениям и погрешность преобразования.

Анализ результатов исследований индуктивного преобразователя механических напряжений с мостовой схемой включения [8] показывает, что рассматриваемый преобразователь может применяться для преобразования составляющих линейного напряженного состояния, причем высокие метрологические характеристики (погрешность не более 4%) обеспечиваются при настройке на узкий диапазон преобразуемых напряжений.

Из анализа работ, посвященных трансформаторных преобразователей механических напряжений, используемых в системе автоматического управления, можно сформулировать следующие требования, предъявляемые к преобразователям:

- высокая чувствительность к механическим напряжениям;
- малая погрешность преобразования;
- высокое быстродействие;
- возможность обработки сигналов преобразователя с помощью ЭВМ;
- возможность преобразования составляющих сложного напряженного состояния;
- технологичность изготовления и простота эксплуатации;
- низкая стоимость и высокая надежность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Неразрушающий контроль деталей в тяжелом и транспортном машиностроении. –М.: ЦНИИТЭИ тяжмаш, 1980. -42с.
2. Мухаммадиев Б. С., Эргашева К. Н. Анализ источников погрешностей элементарного преобразователя электрического напряжения в обобщенное магнитное напряжения //ЭКОНОМИКА. – С. 212-216.
3. Журавский А.Г. Исследование, разработка и внедрение средств контроля неравномерности деформации с целью управления формой полосы. –Дис. ... канд.техн. наук. – М., 1972.- 233с.
4. Мухаммадиев Б. С. Математический модель накладных трансформаторных преобразователей механических напряжений //Актуальные вопросы современной науки и образования. – 2021. – С. 93-101.
5. Козлов Г.Д. Коммутация магнитного потока.–М.:Энергия,1974.-248с. ил.
6. Методы неразрушающих испытаний /Под ред. Р.Шарпа.- М.: Мир, 1972.-498 с., ил.
7. Мухаммадиев Б. С., Эшонкулова М. Н. Определение оптимальных соотношений параметров преобразователя механических напряжений с дискретным выходом //ЭКОНОМИКА. – С. 207-211.
8. Челюсткин А.Б. Бесконтактный магнитоанизотропный датчик с отстройкой от влияния зазора.- Приборы и системы управления, 1977, №3, с. 45-46.